

O'ZBEK TILIDA JUFT SO'ZLARNING HOSIL QILINISHI

Mirzakarimova Z.D.

TDTU OF F.f.n.,dotsent

Xolboyev Azizbek

14-22 EEE guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984527>

Annotatsiya: Bu maqolada o'zbek tilidagi juft so'zlarning mavjudligi shu tilning taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi belgilardan biri hisoblanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sintaktik usul, kompozitsion usul, komponent, so'z yasovchi qo'shimcha, shakl yasovchi qo'shimcha, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar, sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha.

Juft so'zlar sintaktik usul (kompozitsion usul) bilan so'z yasashning bir turi deb ko'rsatiladi. Lekin juft so'zlarda haqiqiy ma'nodagi so'z yasalishi (yangi so'z hosil bo'lishi) ko'rinmaydi, ya'ni ikki so'zni o'zaro juftlash (bog'lash) orqali yangi so'z hosil qilish hodisasi hozirgi o'zbek tilida yo'q. Juft so'zlarda uning komponentlari ko'pincha o'z ma'nosini saqlaydi. Masalan, holahvol, baxt-saodat, opa-singil, qozon-tovoq, aql-hush, katta-kichik, baland-past, oyoq-qo'l kabilarda ikki so'zning juftlashishidan uchinchi bir so'z hosil bo'lgani yo'q.

Ma'lumki, qo'shimchalar o'z xususiyatlariga ko'ra, ikki turga bo'linadi: so'z yasovchilar, shakl yasovchi qo'shimchalar. So'z yasovchilar o'zak-negizlarga qo'shib, yangi so'z hosil qiladi. Masalan: bosh+ la – boshla, ishon+ch – ishonch kabi. Shakl yasovchilar asosga qo'shib, uning ma'nosiga qo'shimcha ma'no yuklash yoki o'zi qo'shilayotgan so'zni boshqa so'zga bog'lash vazifasini bajaruvchi qo'shimchalardir. Shakl yasovchi qo'shimchalar vazifasiga ko'ra ikki turli bo'ladi: a) lug'aviy shakl yasovchilar; b) sintaktik shakl yasovchilar. Asosga qo'shib, uning ma'nosiga qo'shimcha ma'no yuklovchi qo'shimchalar (-lar, -roq, --cha, -xon kabi) lug'aviy shakl yasovchilar, o'zi qo'shilayotgan so'zni boshqasiga bog'lash vazifasini bajaruvchi qo'shimchalar sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar yoki munosabat shakllaridir. Masalan, daraxtning bargi kabi. Shu jihatdan qaraganda ham juft so'z so'z yasalishini yangi so'z yasash hodisasi hisoblab bo'lmaydi. Masalan, bosh so'ziga –liq qo'shimchasini qo'shish orqali yangi ma'noli so'z (boshliq so'zi) yasaladi. Baxt-saodat, uzun-qisqa kabi juft so'zlarda komponentlari ma'nosidan farqlanuvchi yangi so'z hosil bo'lmaydi. Juft so'z hosil bo'lishini so'z yasash hodisasi bilan aralashtirib bo'lmasligini yana shunda ham ochiq ko'rish mumkinki, ko'pgina so'zlar uyushiq holda ham qo'llanadi. Masalan, katta-kichik shakli bilan katta va kichik shaklining parallel qo'llanishi ko'p uchraydi. Lekin ikkala shaklda ham bir xil ma'no ifodalanadi. Yaxshi va yomon shaklini yaxshi-yomon shaklida qo'llash bilan yangi ma'noli so'z hosil bo'lmaydi. Masalan: Yakka-yolg'iz qoraygan uylar, daraxtlar deraza ko'zidan lip-lip o'tib turardi (P.T.)

Yer ustida yakka va yolg'iz

Yaxshi shahar – biz turgan shahar (Mirt.)

Ikki so'zning uyushiq holda qo'llanishi bilan juft so'z holda qo'llanishida ma'lum farqlar bo'ladi. Lekin ikkala holatda ham yangi so'z hosil bo'lmaydi. Masalan: Hozir ham bir-birini itar-itari qilib atir-upa xarid qilayotgan kishilar oldidan ko'ngli allanechuk bo'lib o'tib ketdi Dasturxon yasatilgan, stolcha ustida qizil korobka. Mehri shoshib korobkani ochdi. Atir, upa, sovun (Jurn.). Birinchi misolda (atir-upa juft so'zida) umumlashtirish ma'nosi bor. Ya'ni atir-

upa deganda atir, upa, sovun va boshqa narsalar ifodalanadi¹. Keyingi misolda (atir, upa, sovun) umumlashtirish ma'nosi yo'q. Bunda har bir predmet alohida-alohida ta'kidlanadi.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, juft so'z yasalishi yangi so'z yasash hodisasi bo'la olmaydi.

O'z-o'zidan shunday savol tug'ilishi mumkin: juft so'zlar so'z birikmasi hisoblanmasa, bularda ikki so'zning bog'lanishidan yangi so'z hosil bo'lmasa, u holda juft so'zlarning tilda mavjudligini nima bilan izohlash mumkin va ahamiyati nimadan iborat?

Juft so'z yasalishi so'z yasash hodisasi bo'la olmasligidan qat'iy nazar ular tilda ortiqcha hodisa emas. O'zbek tilida juft so'zlarning mavjudligi shu tilning taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi belgilardan biri hisoblanadi. Chunki biror tilning taraqqiyot darajasi shu tilning lug'at tarkibining qanchalik boyligi, unda so'z yasovchi vositalarning qanchalik ko'pligi bilangina belgilanmaydi, balki fikr almashuvda turli ma'no va ottenkalarini, uslubiy ottenkalarni to'la va ochiq ifodalaydigan vositalarga qanchalik boyligi bilan ham belgilanadi. Bunday vositalar turmushda fikr almashuvda bo'lgan talablar natijasida paydo bo'ladi. Lekin bunday vositalar barcha tillarda bir xil emas, ular turli tillarda turlicha bo'lishi mumkin. O'zbek tilidagi juft so'zlar ana shunday talab natijasida paydo bo'lgan va shu tilning taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi hodisalardan biri hisoblanadi. O'zbek tili taraqqiyoti davomida juft so'zlarning tobora ko'payib borayotganligi ham buning yaqqol dalilidir. O'zbek tilida juft so'zlar jamlik, umumlashtirish kabi ma'nolardan tashqari, fikr almashuvda eng nozik ma'no ottenkalarini ifodalash uchun xizmat qiladi.

So'zlarning teng bog'lanishidan hosil bo'lgan birikmalarning har bir qismi gapda uyushiq bo'lak bo'lib keladi. Juft so'zlar ana shunday ikki so'zning teng bog'lanishidan hosil bo'lgan birikmalardan kelib chiqadi. Lekin bunday birikmalarning hammasi ham juft so'zga aylanavermaydi. Ularning juft so'zga aylanishi uchun ma'lum sharoitlar bo'lishi kerak. Bunda birikmaning ikkala komponentining ma'no jihatdan bir-biriga yaqin, bir-biri bilan aloqador bo'lishi va shu birikmaning tilda qanchalik keng qo'llanishi katta rol o'ynaydi.

Til badiiyatiga xos qirralarini ochishda juft so'zlardan unumli foydalanganidir. Masalan, "Jinlarning ostin-ustin ishlari tezda ko'rinib qoldi. Ularning raqsiga tushgan-tushmagani hali-hozircha noayon", "Berkinboy rais huzuriga shoshilmay-oshiqmay, shirin-shirin o'y-xayollarga g'arq holatda ketib borardi" (Sh.B.) "Azaldan minbarga chiqaverib-chiqaverib, gapiraverib-gapiraverib payhavosini olib olgandek" (Sh.B.). Tabiiyki, bunday juft so'zlardan unumli foydalanilish qissa tilini yana ham go'zallashtiradi.

References:

1. Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlik ifodalanishining sintaktik usuli.-Toshkent: Fan, 1987.-B.69.
2. Mirzakarimova Z.D."O'tgan kunlar"leksikasida turkiy qatlam//O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari.Ilmij maqolalar to'plami.-Toshkent,2008.-B.109-110.
3. Mirtojiyev M.M.Hozirgi o'zbek adabiy tili.1-jild.- Toshkent: Universitet, 2004.-B.181.
4. Holiyev A. O'zbek tilida qo'shma, juft va takroriy so'zlar. -T.: Fan, 1963;
5. Qurbonova M.M.Hozirgi zamon o'zbek tili.-Toshkent,2002.-B.12.